

FERRAMENTAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO TERRITORIAL DO MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL NA AMAZÔNIA

Bianca Diniz da Rocha¹, Brenda Diniz da Rocha², José Ambrósio Ferreira Neto¹

¹Universidade Federal de Viçosa, ²Universidade Federal do Oeste do Pará

Email: bianca.diniz@ufv.br

No manejo florestal é necessário garantir a eficiência no processo para assegurar sua viabilidade econômica, sendo um dos principais desafios a regulamentação da produção, pois nem sempre é possível obter um volume regular de madeira em florestas nativas, como consequência, ocorre que a renda advinda da colheita madeireira pode ser diferente em unidades com as mesmas dimensões. Entre as alternativas para auxiliar no planejamento florestal, destacam-se os métodos de inteligência artificial e computacional, como as redes neurais e busca heurísticas. Diante disso, este trabalho teve como objetivo avaliar a eficiência do Sistema de Organização Territorial da Reforma Agrária e Planejamento Ambiental (SOTER-PA) no planejamento florestal para o delineamento de Unidades de Trabalho mais homogêneas em relação a capacidade produtiva florestal em comparação ao realizado atualmente nos projetos de manejo florestal de nativas. Os dados utilizados foram obtidos por meio do inventário florestal 100% de intensidade da Unidade de Produção comercialmente administrada pela Cooperativa Mista da Floresta Nacional do Tapajós no ano de 2020, correspondente a uma área inventariada de 2.218,6997 hectares, posteriormente foi definido uma função de otimização que correspondeu a capacidade produtiva definida como potencial econômico dos indivíduos, no qual foram distribuídos em classes e atribuído uma constante de peso, esses indivíduos foram especializados e no arquivo de entrada foi representada por shapefile de ponto. Após definidos os procedimentos necessários para a operacionalização e funcionamento do SOTER-PA (sistema informatizado baseado em algoritmo busca tabu minimalista, no qual os indivíduos são gerados por uma heurística construtiva aleatória baseada no diagrama de Voronoy), foram realizados 42 testes em uma linha de comando com o tempo 1.800 segundos cada processamento, totalizando ao final 75.600 segundos de processamento. Como resultado, os testes resultaram na sugestão de uma nova organização possibilitando uma distribuição mais homogênea das espécies e regulação da capacidade produtiva em decorrência da melhor distribuição levando em consideração o volume e a importância econômica na compensação das áreas delineadas, entretanto, vale ressaltar que a eficácia dos resultados depende da base cartográfica. Portanto, o uso do programa mostrou-se eficiente na otimização e apoio a tomada de decisões, visto que, apesar de não haver uma homogeneidade em relação ao tamanho, o que se pretende é que haja uma maior semelhança em termos de produtividade, sendo as principais vantagens a facilidade, eficiência e seu uso como ferramenta estatística confiável no planejamento do manejo florestal sustentável.

Palavras-chave: manejo florestal, otimização combinatória, SOTER-PA.